

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA BOSHQARUVNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI

Mamurova Maxliyo Erkinovna

Andijon viloyati, Izboskan tuman 53-DMTT direktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14281634>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotini boshqarishning nazariy asoslari keltirilgan. Shuningdek rahbar shaxsiga berilgan talablarva xorijiy tajribalar yoritilgan.*

***Kalit so'zlar:** zamonaviy rahbar, menejment, maktabgacha ta'lim tashkiloti, xizmatlar, rahbar shaxsiga qo'yilgan talablar.*

Zamonaviy jamiyatda boshlang'ich ta'lim sifati tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda, bu esa shaxsning keyingi rivojlanishi uchun asos yaratadi. Maktabgacha ta'lim ta'lim tizimining birinchi va o'ta muhim bosqichidir, shuning uchun bu sohadagi boshqaruv masalalari alohida e'tibor va yondashuvni talab qiladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarini boshqarishning ilmiy-nazariy asoslari pedagogika va psixologiyadan, shuningdek, menejment va tashkiliy rivojlanish sohasidan olingan tamoyillar va tushunchalarga asoslanadi. Menejmentning asosiy vazifalaridan biri har bir bolaning salohiyatini maksimal darajada rivojlantirishga yordam beradigan, ta'lim xizmatlarining yuqori sifati va ulardan foydalanish imkoniyatini ta'minlaydigan ta'lim muhitini yaratishdir.

Maktabgacha ta'lim sohasida boshqaruvning zamonaviy yondashuvlari ta'lim jarayonini individuallashtirish, innovatsion pedagogik texnologiyalar va metodlarni joriy etish, shuningdek, pedagogik xodimlarning kasbiy va shaxsiy rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratish zarurligiga qaratilgan. Ota-onalarni ta'lim jarayoniga jalb qilish, ta'lim tashkiloti va oila o'rtasidagi hamkorlikni shakllantirish ham muhim jihatdir. Maktabgacha ta'lim tashkilotini muvaffaqiyatli boshqarishda rahbarning malakasini, jumladan yetakchilik qobiliyatini, strategik rejalashtirish qobiliyatini, samarali jamoalarni yaratish va qo'llab-quvvatlash qobiliyatini, shuningdek, nizolarni hal qilish va o'zgarishlarni boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirish asosiy rol o'ynaydi. Samarali rahbar nafaqat tashkilotni doimiy o'zgaruvchan tashqi sharoitlarga moslashtira oladi, balki uning barqaror rivojlanishini ta'minlaydi, bolalarning muvaffaqiyatli ijtimoiylashuvi va ta'lim olishi uchun asos yaratadi.

Ta'lim tashkilotlarini boshqarishning nazariy jihatlarini ilmiy tahlil qilamiz. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida menejmentni nazariy tahlil qilish klassik va zamonaviy boshqaruv nazariyalarini har tomonlama ko'rib chiqishni o'z ichiga oladi. Ushbu nazariy yondashuvlar erta yoshdagi bolalar ta'limining o'ziga xos ehtiyojlariga moslashtirilgan samarali boshqaruv strategiyalarini ishlab chiqish uchun fundamental asos bo'lib xizmat qiladi.

Boshqaruvning klassik nazariyalariga e'tibor qaratamiz.

Frederik Teylorning ilmiy boshqaruvi mehnat jarayonlarini tahlil qilish va rejalashtirishning ilmiy metodlarini joriy etish orqali ish jarayonlarini optimallashtirish va samaradorlikni oshirishga qaratilgan. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari sharoitida ushbu yondashuv ta'lim jarayonini optimallashtirish va uning samaradorligini oshirish uchun moslashtirilishi mumkin.

Anri Fayolning ma'muriy (administrativ) nazariyasi asosiy e'tiborni mehnat taqsimoti, hokimiyat va intizom, buyruq birligi, markazlashtirish va ierarxiya kabi boshqaruvning asosiy

tamoyillariga qaratadi. Ushbu tamoyillarni maktabgacha ta’lim tashkilotlarida qo‘llash tizimli va funktsional boshqaruv tizimini yaratishga yordam beradi.

Maks Veberning byurokratik modeli rasmiylashtirilgan qoidalar va tartiblarning muhimligini, hokimiyat ierarxiyasini va boshqaruvga shaxsiy yondashuvni ta’kidlaydi. Muayyan cheklovlarga qaramay, byurokratiya elementlari maktabgacha ta’lim tashkilotlarini boshqarishda tartib va prognozlilikni ta’minlashda foydali bo‘lishi mumkin.

Ta’lim tashkilotlarini zamonaviy yondashuvlardan tizimli va situatsion yondashuvlar boshqaruv tizimining turli tarkibiy qismlari o‘rtasidagi munosabatlarni va muayyan sharoit va kontekstga moslashish zarurligini ta’kidlab, boshqaruvning moslashuvchan ko‘rinishini taklif qiladi. Maktabgacha ta’lim sohasida ushbu yondashuvlar ta’lim tashkilotining o‘ziga xos xususiyatlarini, uning ichki va tashqi muhitini hisobga olgan holda boshqaruv qarorlarini ishlab chiqishga imkon beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. F.R. Valiyeva Maktabgacha ta’lim tashkilotidagi didaktik jarayonlarda shaxsga yo‘naltirilgan texnologiyalarni qo‘llashning ahamiyati // Multi disciplinary research studies and education, Kuala Lumpur, Malasiya 2021
2. Valiyeva F.R. Maktabgacha ta’limni rivojlantirishda kompetensiyaviy yondashuvlar/ Central asian journal of education and innovation/ <http://www.in-academy.uz/> 24 yanvar 2024
3. Валиева Ф.Р. Роль женщин-ученых в области социально-гуманитарных наук в формировании фундамента третьего возрождения в новом Узбекистане// «Эконмика и социум» №3(118) 2024/www.iypr.ru
4. Grosheva I., Yevstafeva L., Maxmudova D., Nabixanova Sh., Pak S., Djanpeisova G., Isxakova M. “Ilk qadam” Davlat o‘quv dasturi maktabgacha ta’lim muassasalari uchun. 2018 y.
5. Say Ye.F., Grosheva I.V., Nazarova V.A., Ismailova M.A.. Posobie dlya trenerov “Vnedrenie gosudarstvennoy uchebnoy programmy “Ilk qadam” dlya doshkolnykh obrazovatelnykh uchrejdeniy i gosudarstvennykh trebovaniy k razvitiyu detey rannego i doshkolnogo vozrasta Respubliki Uzbekistan”. – Tashkent, 2019 g.